

ASALARI ZOTLARI VA KELIB CHIQISHI

Abdurasulov Abduvali Anorboyevich

Sayxunobod tuman 2-son kasb-hunar maktabining
asalarichi ishlab chiqarish ta'lim ustasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada asalari zotlari Karpat, O`rta rus asalarisi, Qo`ng`ir kavkaz to`g asalari Sariq kavkaz asalari, Italiya asalari zotlari haqida ma`lumot beriladi. Bu zotlar kelib chishi tarqarishi ko`paytirish usullari haqida yoritib berildi. Bu asalari zotlarini tashqi ko`rinishi va yashash sharoitini tushunchalar berildi.

Asalari zotlarining fiziologik va morfologik belgilari haqida yoritib berildi.

Kalit so`zlar: Karpat zoti, O`rta rus zoti, Qo`ng`ir kavkaz to`g asalari Kavkaz asalari zoti, Italiya asalari zotlari

Asalaririlar zoti deb, shu yer iqlimi sharoitida yashayotgan ko`pchilik asalari oilalarining tashqi ko`rinishi va yashash sharoiti bir xil ko`rinishga o`xshash bo`lib, ularning fiziologik va morfologik, shuningdek, foydali xo`jalik belgilari bir biriga o`xshash yoki bir avloddan ikkinchi avlodga o`xshashlik belgilarining o`tishi hamda shu sharoitga moslashgan asalari turlariga aytiladi. Asalarichilikda shu paytgacha inson tomonidan birorta ham asalariari zoti yaratilmagan. Shunga qaramasdan tabiat iqlim sharoitiga moslashgan tabiiy asalari zotlari bor.

Asalari turlari 20000 ga yaqin turi mavjud bo'lsada, faqat sakkizta turlari jami 43 ta asalari tan olinadi pastki turlari, ammo tarixiy jihatdan etti dan 11 tur tan olingan bo'lsada: Apis andreniformis (qora mitti asal asalari); Apis cerana (sharqiy asal asalari); Apis dorsata (ulkan asal asalari); Apis

florea (qizil mitti asal asalari); Apis koschevnikovi (Koschevnikovning asalari); Apis Asal asalari bu mavjud bo'lgan yagona a'zodir qabila Apini. Bugungi asal asalari uchtasini tashkil qiladi qoplamalar: Micrapis (mitti asal asalari), Megapis (ulkan asal asalari) va Apis (g'arbiy asal asalari va uning yaqin qarindoshlari).

Mana shu tabiat saralab yetishtirgan asalari zotlarini aborigen zoti deb ataladi. Avvaldan ko'p ming yillar ichida tabiat qonunlari bo'yicha tabiiy saralash oqibatida bir-biridan morfologik, biologik va xo'jalik ko'rsatkichlari hamda qit'alar, hududlar bo'yicha o'z nomini olgan aborigen asalari zotlari mavjudligi mutaxassislariga ma'lum. MDKH hududlarida quyidagi aborigen asalari zotlari: "O'rta rus", "Qo'ng'ir Kavkaz tog' asalarisi", "Sariq Kavkaz asalarisi", "Karpal" asalarisi, "Ukraina cho'l asalarisi" va boshqa joydan keltirilgan asalarilardan "Italiya asalarisi" hamda Yugoslaviyadan keltirilgan "Krainka" asalari zotlari tarqalgan. Kelib chiqishi bo'yicha karpal zoti deb atalgan asalari zoti oldinga yuz yillikdan to xozirgi kungacha O'zbekiston iqlim sharoitiga mos asalari zoti bo'lgani uchun bir asr davomida butun O'zbekiston viloyat va tumanlarida shu zot asalarilari va ularning avlodlari boqib ko'paytirilmoqda.

Karpal asalari zoti bu naslning vatani Karpal tog'lari va vodiylari bo'lib, tashqi ko'rinish belgilari Krainka nasliga yaqin bo'lgan holda, tanasining rangi kulrang ko'rinishga ega. Urchimagan ona asalarisining tana vazni 185 mgr, urchigan ona asalarisining vazni 205 mgr ga teng bo'lsa, 1 kunlik ishchi asalarisining vazni 110 mgr ga teng, xartumchasining uzunligi 6,3–7,0 mm ga teng. Asal inchasining ustini oqish rangda quruq berkitadi. Asalarilari muloyim, ko'chga kam chiqadigan va qishga chidamli. O'rta Osiyo iqlim sharoitida, asosan, karpal zoti boqiladi.

O`rta rus asalari zotlari bu zot asalari MDH hududlarida juda ko`p tarqalgan bo`lib, uning tabiiy ko`payish joylari O`rta va SHimoliy Yevropahisoblanadi. Bu zot asalarilarning boshqa zot asalarilardan farqi shundaki, ular uzoq qishlab, sovuq qattiq bo`ladigan joylarda yashab rivojlanishiga moslashgan. Qishlash vaqtida 6–7 oy davomida orqa yo`g`on ichagida 40 mgr gacha axlatni ushlab tura oladi.

Bu zot arining rangi qoramtir kulrang bo`lib, tanasining qorin qismida sariq g`ildirakchalari yo`q.

Inchadan chiqqan bir kunlik ishchi asalarining vazni 110 mgr. Urchimagan ona asalarining vazni 190 mgr. Urchigan ona asalarining vazni 210–220 mgr. Xartumchasining uzunligi 5,9 dan 6,3 mgacha. Ona asalarisi mavsum o`rtasida 1 kunda o`rtacha 1600–1800 ta gacha, ayrim hollarda 2000 ta gacha tuxum qo`yishga qodir. Ko`chga chiqishga moyil bo`lib, 80% ari oilalari ko`chga chiqishga intiladi. 25–30 ta gacha ko`ch g`umbagini tortadi. Asalarilari juda badjahl. Kuchli sharbat kelish davridan mukammal foydalanadilar. Kuchsiz sharbat kelish davrida qo`ng`ir kavkaz tog` arisidan keyin turadi.

O`rta rus arisi XVII asrda Shimoliy Amerikaga, XVIII asrda Janubiy Amerikaga keltirilgan.

Qo`ng`ir kavkaz to`g` asalari zotlari bularni tabiiy ko`payish joylari Kavkaz tog` hududlari va Kavkaz oldi hamda Kavkaz orti hududlari va boshqa mamlakatlargacha tarqalgan. Bu asalarilar tanasi kichik bo`lib, 1 kunlik ishchi asalarisining vazni 75–90 mgr, urchimagan ona asalarisining vazni 180 mgr, urchigani 200 mgr ga teng. Tanasining rangi kumush-kulrang bo`lib, qorin g`ildirakchalarida sariq chiziqchalari yo`q. Xartumchasining uzunligi 6,9–7,1 mm gacha. Asalarilari muloyim ona asalarisi 1 sutkada 1100–1700 tagacha tuxum qo`yadi. Asal ustini ho`l qilib yopadi. Asalarilari kam ko`chga chiqadi va 5 tadan 20

tagacha g'umbak tortib, 3–5% gacha ko'chga chiqadi. Tabiatdan 400–500 gr sharbat kelib tursa arilar ko'chga chiqish holatini yo'qotadi.

Sariq kavkaz asalari zotlari bu ari zotining tarqalgan joylari Gruziya, Armaniston va Ozarbayjon o'lkalari bo'lib, Shimoliy Kavkaz viloyatlarida ham ko'paytiriladi. Asalarilarning rangi kulrang bo'lib, qorin qismida sariq g'ildirakchalari bor. Qattiq issiq haroratda ham yashashga moslashgan. Inchadan chiqqan 1 kunlik ishchi arisining vazni 80–90 mgr. Urchimagan ona asalarisining vazni 180 mgr.

Urchigan ona arisining vazni 200 mgr ga teng. Jadal rivojlanish davrida ona asalarisi 1 sutkada 1100–1700 tagacha tuxum qo'yadi. Xartumchasining uzunligi 6,5–6,9 mm bo'ladi.

Asal ustini ho'l qilib yopadi.

Italiya asalari zoti bu nasl MDHga Italiyadan keltirilgan bo'lib, tana va qorin g'ildirakchalari juda sariq. AQSHda bu zot bilan saralash ishlarini olib borib, tillarang asalari naslini yetishtirishgan. Bir kunlik ishchi asalarisining vazni 115 mgr. Urchimagan ona asalarisi 190 mgr. Urchigan ona asalarisi 210 mgr, xartumchasi 6,3–6,5 mm. Tana tuzilishi bo'yicha asalari zotlari orasida eng yirik ari hisoblanadi. Asalarilari muloyim bo'lib, qattiq issiqda yashashga moslashganligi uchun ham O'rta Osiyoda ko'paytiriladi, Ona asalarisi 1 sutkada 2500 tagacha tuxum qo'yib, ko'p tuxum qo'yishi bo'yicha boshqa ona asalarilardan ajralib turadi. Shuning uchun ham bu nasl asalarilarni rivojlantirish va ko'paytirish maqsadida boqiladi.